

ICHKI ISHLAR ORGANLARINING JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISHDAGI MILLIY VA XALQARO HAMKORLIGI.

G'aniyev Farrux Taxirjanovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Huquqbuzarliklar
profilaktikasi faoliyati kafedrasida katta o'qituvchisi Toshkent,
100197, O'zbekiston, e-mail: fargan77@bk.ru

orcid.org/0009-0005-2423-050X

G'aniyeva Gulandon Ibragimovna

Namangan davlat universitetining Psixologiya (faoliyat turlari
bo'yicha) yo'nalishi 2-kurs magistranti

Jumanov Sobit Abdurauf o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Huquqbuzarliklar
profilaktikasi faoliyati ixtisosligi bo'yicha tahsil olayotgan 3-o'quv
kursi 319-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250203>

ARTICLE INFO

Received: 19 th November 2024

Accepted: 20th November 2024

Published: 29th November 2024

KEYWORDS

Jinoyat ,Hamkorlik,
Xalqaro xuquqiy
normalar, Interpol BMT, Minsk
konvensiyasi , jinoyatchilikka
qarshi kurashish sohasidagi
konvensiyalar

ABSTRACT

*Ushbu maqolaning yozilishdan asosiy maqsad
ichki ishlar organlarida bugungi kundagi asosiy
vazifasi bo'lgan jinoyatchilikka qarshi kurashishda
o'zaro hamkorligi va hamkorlikning samarasi
hamkorlikdagi jinoyatlarnin oldini olish ularga qarshi
kurashishning samarasi va muammolari yangiliklar
batafsil yoritilgan*

Kirish: Hamkorlik bu jinoiy faoliyatni oldini oluvchi huquqni muhofaza qiluvchi subyektlarning yani huquqni muhofaza qilish idorlari ichki ishlar organlari Davlat xavfsizlik xizmati, prokuratura organlari qolaversa xalqaro tashkilotlar interpol ,jamoalar va jamoatchilik o'rmasida vakolatlaridan kelib chiqqan holdagi harakatlari hisoblanadi .

Jinoyat sodir etilganligi natijasida javobgarlik kelib chiquvchi aybli, ijtimoiy xavfli , g'ayriqonuniy qilmish harakat yoki harakatsizlik jazo qo'llash tahdidi bilan jinoyat hisoblanadi . Jinoyat sodir etilishi natijasida shaxs shaxsiy , mulkiy va boshqa turdagi huquqlari buzulishi shuningdek davlat va jamiyat manfaatiga jiddiy putur yetishi mumkin . Shu sababdan ushbu harakatni oldini olish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarning faoliyati , rolini sezilarli darajada ekanligini bilishimiz mumkin.

Jinoyatchilikni oldini olish uchun hamkorlikda faoliyat yuritish hammaga malum Jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi hamkorlik ayni vakolati, maqsadi, vazifasi biri biriga o'xshash bo'lgan davlat organlari xalqaro tashkilotlar o'rtasida batafsil va izchil yo'lga qo'yiladi. Misol uchun Respublikamizda Ichki ishlar organlari, bilan Davlat xavfsizlik xizmati prokuratura organlari, yoki ichki ishlar organlari bilan xalqaro miqiyosdagi INTERPOL milliy marakaziy byurosi o'rtasida hamkorlik amalga oshirilish mumkin.

Hamkorlik o'z navbatida ichki hamkorlik idoralar aro hamkorlik jamoa bila hamkorlik va xalqaro hamkorlik turlariga bo'linadi .]

Jinoyatchilikka qarshi kurashishda ichki ishlar organlarining hamkorligi bugungi kundagi judayam dolazarb masalalardan biri hisoblanadi. Respublika ichki ishlar tizimi ham ichki jinoyatlarga qarshi qolaversa xalqaro miqiyosdagi tashkilotlar davlatlar bilan hamkorlikni

amalga oshirmoqda. O'z navbatida jinoyatchilikka qarshi kurashishning ichki yo'nalishi bu jinoyat bo'yicha hududiy ichki ishlar organi tuzilmalari bilan sohaviy xizmatlar bilan ma'lumot almashinish hisoblanadi. Hamkorlikning o'ziga yarasha istig'bollari mavjud bo'lib vakolatli organ davlat tashkilotlarining kam kuch va vaqt sarflagan holda o'z vazifasini bajarishi bilan bog'liqdir. Ichki ishlar organlari o'rtasidagi hamkorlik respublikada huquqbuzarlik jinoyatchilikni oldini olishni tartibga solib turgan qonunlar ushbu sohaga masul bo'lgan vazirliklar, hukumat qarorlari ichki buyruqlari asosida amalga oshiriladi. Bulardan mavsumiy o'tklaziladigan tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha hamkorlik turi bo'lib eng ko'p hamkorlik shu mavzuda bo'lib mavsumiy tartibda Antiterror arsenal tig' qoradori giyohvandlikni oldini olish bilan bog'liq holdagi tadbirlarni amalga oshirish bo'yich aichki ishlar organlar Davlat xavfsizlik xizmati prokuratura organlari o'rtasida hamkorlik amalga oshirilishi mumkin. SHuningdek Antikorrupsiy tadbirlari amalga oshirilishi mumkin. Jinoyatchilikni oldini olishda qidiruv ishlarini amalga oshirish da hamkorlik bu jinoyatchilikka qarshi kurashishning muhim hamkorlik turlaridan biri hisoblanadi.

Hamkorlikning istig'bollari sifatida quyidagilarni sanab o'tishimiz mumkin bo'lib vakolatli organlarning ayni bir maqsan yo'lida kelishib yuritgan faoliyati kam kuch va vaqt sarflab ko'zlangan ustuvor vazifani amalga oshirishda yengilliklar keltirib chiqaradi. Undan tashqari jinoyatchilikdagi hamkorlik yuzasidan jinoyat dunyoning barcha mamlakatlarida sodir etilishi taqiqlangan jamiyat va davlat manfaatlariga katta taxdidni yuzaga keltiruvchi harakat sifatida qaraladi. Shu sababdan o'zaro yordam tushunchasini ham etirof etishimiz mumkin yani bir huquqni muhofaza qiluvchi organnig ikkinchisiga her qanday kelishuvlarsiz berga yordami bo'lib bu xalqaro miqiyosda davlatlar o'rtasida ham bo'lishi mumkin. Hamkorlikning milliy turi o'zaro mamlakat ning hukumati va qonun chiqaruvchi hokimiyati tomonidan chiqarilgan qonun yoki normative hujjatga asoslangan bo'lishi mumkin. Bu mamlakat ichki tinchligini xavfsizligini ta'minlash jinoyatchilikni oldini olishda samarasini beradi. Bugungi kunda jinoyatlarning sodir etilish va javobgarlikka tortilishdan sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlardan qochish uyoki jinoyatchilikning uyushishi xalqaro darajaga ko'tarilishi transmilliy jinoyatlarning yuzaga kelishi ichki ishlar organlarida hamkorlikning yana bir turi ya'ni xalqaro hamkorlikni yuzaga keltiradi.

Xalqaro hamkorlik Bu bevosita xalqaro huquq subyektlari hisoblangan davlatlar tashkilotlar o'rtasida xalqaro jinoyatlarni oldini olish uchun amalga oshiriladi. Xalqaro miqiyosdagi jinoyatlar sifatida kiberxavfsizlik sohasidagi, TERRORIZM Odam savdosi uyushgan jinoyatchilik va hokazai

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'aniev F. T. TURKIYA RESPUBLIKASI: TABIYATI, MADANIYATI VA AN'ANALARI //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – №. 3. – S. 101-116.
2. G'aniev F. T. O 'ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MILLIY PREVENTIV MEKANIZMI //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – №. 3. – S. 84-90.
3. Ganiyev F., Ganiyeva G. O 'G 'IRLIK HAQIDA TUSHUNCHA, O 'G 'IRLIKNING PSIXOLOGIK GENEZISI VA MEHANIZMLARI //Evraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnykh nauk. – 2023. – T. 3. – №. 4. – S. 43-47.
4. Ganiyev F., O'zoqboyev S. VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR QILINADIGAN JINOYAT ISHLARINI YURITISH //Evraziyskiy jurnal texnologiy i innovatsiy. – 2023. – T. 1. – №. 12 Part 2. – S. 131-134.
5. Ganiyev F., O'zoqboyev S. VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR QILINADIGAN JINOYAT ISHLARINI YURITISH //Evraziyskiy jurnal texnologiy i innovatsiy. – 2023. – T. 1. – №. 12 Part 2. – S. 131-134.

6. Ganiev F. O'g'irlik jinoyatlarining profilaktikasi tushunchasi va turlariga oid ayrim mulohazalar //Evraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnykh nauk. – 2023. – T. 3. – №. 4. – S. 37-42.
7. G'aniev F. T. O'G'RILIK JINOYATINING JINOYAT-HUQUQIY JIHATLARI VA OLDINI OLISHGA DOIR FIKR-MULOHAZALAR //Results of National Scientific Research International Journal. – 2023. – T. 2. – №. 12. – S. 301-313.
8. G'aniev F. PROFILAKTIKA INSPEKTORLARI TOMONIDAN O'G'RILIKLARNING OLDINI OLISH FAOLIYATINI TASHKIL ETISH YO'NALISHLARI //Evraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnykh nauk. – 2022. – T. 2. – №. 12. – S. 159-162.
9. G'aniev F. "OBOD VA XAVFSIZ MAHALLA" TAMOYILIGA ASOSLANGAN TIZIMNI JORIY ETISHDA FUQOROLAR YIG'INLARINI FAOLIYATINI TIZIMLI YO'LGA QO'YISH //Evraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnykh nauk. – 2023. – T. 3. – №. 3. – S. 96-98.
10. G'aniev F. AXBOROT XAVFSIZLIGI HAMDA MUHOFAZASI TA'MINLANGANIGA QARAMASDAN SODIR ETILADIGAN JINOYATLAR //Evraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnykh nauk. – 2023. – T. 3. – №. 1. – S. 129-138.

